

Resumo

Este Relatório Técnico-Conclusivo descreve o Plano de Comunicação Integrado (PCI) para o PDI 2023-2027 do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), com foco na ampliação da visibilidade e no engajamento de servidores, discentes e a comunidade externa. A aderência do plano é garantida pelo alinhamento das ações de comunicação com os valores e a missão do IFRO, reforçando a identidade institucional e promovendo um maior pertencimento entre os públicos internos e externos. O impacto do PCI é notável ao aumentar a visibilidade do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), engajar a comunidade local e regional e atrair apoio, recursos e parcerias fundamentais para a realização da missão institucional. Além disso, fortalece a imagem do IFRO e contribui para o desenvolvimento socioeconômico da região. A aplicabilidade do plano está centrada na melhoria da comunicação com as partes interessadas, promovendo maior colaboração entre os diferentes públicos e otimizando a execução dos objetivos institucionais. Além disso, oferece um modelo replicável para outras instituições de ensino que busquem aprimorar sua comunicação institucional. A implementação do PCI favorece a atração de estudantes e profissionais qualificados, potencializando o crescimento da instituição. A inovação do PCI está no uso de múltiplos canais de comunicação, ferramentas visuais e métricas de desempenho, garantindo a clareza das mensagens e o engajamento contínuo dos públicos. A abordagem integrada de Marketing Holístico e Planejamento Estratégico propicia uma comunicação mais eficaz e acessível, adaptada às necessidades de cada público. A complexidade do plano se revela no alto grau de interação entre os diversos atores envolvidos, como servidores, alunos e parceiros. A elaboração e execução do PCI exigem conhecimentos multidisciplinares e coordenação cuidadosa para garantir seu sucesso e impacto.

Palavras-chave: Marketing Holístico, Planejamento estratégico, Comunicação Estratégica, Plano de Desenvolvimento Institucional, Relatório Técnico-Conclusivo.

1. Contexto

Com o passar do tempo, as Instituições Federais passaram a vivenciar uma evolução contínua, acompanhando a necessidade de adaptação das organizações para se manterem competitivas e relevantes. Nesse processo, essas instituições abandonaram o modelo tradicional de marketing e adotaram o conceito de marketing holístico. Essa filosofia abrange não apenas estratégias de comunicação, mas também busca criar uma interação que gere experiências duradouras e relacionamentos autênticos com o público.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O marketing holístico, como proposto por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2019), integra diversos elementos tangíveis e intangíveis, construindo uma narrativa alinhada aos valores e aspirações do público. Ele se torna uma ferramenta poderosa quando conectado ao planejamento estratégico das organizações, criando uma conexão entre as ações presentes e os objetivos futuros. Drucker (2018) reforça que o planejamento estratégico é essencial para direcionar as atividades das instituições, alinhando-as com a criação de valor percebido pelo público.

Ao adotar o marketing holístico, as instituições criam uma visão de longo prazo, onde cada ação, mensagem ou decisão se baseia nos valores fundamentais da organização, fortalecendo tanto o presente quanto o futuro desejado. Nesse contexto, a comunicação organizacional desempenha um papel crucial, uma vez que garante que as estratégias sejam transmitidas de forma coesa e autêntica a todos os envolvidos. Kunsh (2020) e Kotler (1994) ressaltam que a comunicação eficaz vai além de informar, ela deve estabelecer um diálogo que construa confiança e lealdade com os stakeholders.

A comunicação, quando alinhada às metas estratégicas, contribui para fortalecer a imagem da marca da instituição e criar uma percepção positiva junto ao público-alvo. Para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), por exemplo, uma comunicação clara e envolvente do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) pode ampliar o entendimento sobre a direção estratégica da instituição e motivar a participação ativa de servidores e alunos (IFRO, 2024).

Porém, a falta de um plano de comunicação estruturado tem comprometido a eficácia da divulgação do PDI do IFRO, dificultando o engajamento dos públicos internos e externos. A proposta de intervenção, portanto, é o desenvolvimento de um plano estratégico de comunicação que resolva essas lacunas, garantindo maior clareza na mensagem e incentivando o apoio das diversas partes envolvidas, como servidores, discentes e a comunidade regional.

A proposta visa adotar conceitos de Marketing Holístico e Planejamento Estratégico para criar um modelo de comunicação flexível e contínuo, que fortaleça a identidade institucional e amplifique o impacto do PDI. Dessa forma, o plano de comunicação ajudará a garantir o alinhamento das ações da instituição com seus objetivos, promovendo um desempenho organizacional aprimorado e mais eficaz.

Por fim, a implementação de um plano de comunicação robusto permitirá ao IFRO melhorar a visibilidade e o entendimento das suas metas institucionais, promovendo uma maior participação e comprometimento de todos os públicos envolvidos. A pesquisa propõe, assim, a criação de um modelo estratégico que transforme a comunicação em uma ferramenta essencial para o sucesso da instituição, alinhando suas ações à construção de um futuro educacional, científico e tecnológico mais sólido e integrado.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

A avaliação do atual cenário de comunicação do IFRO em relação à divulgação do PDI evidenciou desafios significativos que comprometem a eficácia da disseminação e o engajamento dos públicos-alvo. Esses desafios são particularmente preocupantes, pois afetam diretamente a capacidade da instituição de alinhar suas ações às diretrizes estratégicas do PDI, comprometendo o alcance dos objetivos institucionais.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Um dos principais desafios identificados na análise são a baixa compreensão e o engajamento insuficiente por parte dos servidores e estudantes em relação ao PDI. Muitos integrantes da comunidade acadêmica não possuem uma compreensão clara dos objetivos e da importância do Plano, o que resulta em uma falta de envolvimento ativo. Essa desconexão pode ser atribuída a falhas na comunicação que impedem a transmissão efetiva das metas e estratégias do PDI, criando um distanciamento entre o que é proposto pela instituição e a percepção dos seus *stakeholders*. A falta de compreensão não apenas compromete a implementação das ações previstas, mas também enfraquece o senso de pertencimento e a motivação dos indivíduos para contribuir com o sucesso institucional.

Outro desafio crítico identificado é a comunicação fragmentada, que ocorre de maneira descentralizada, sem a devida integração entre os diversos canais de comunicação utilizados pela instituição. A falta de coesão na disseminação das informações relacionadas ao PDI resulta em mensagens dispersas e inconsistentes, dificultando a formação de uma narrativa unificada e compreensível para os diferentes públicos-alvo. A fragmentação da comunicação não só reduz a eficácia das campanhas de divulgação, mas também pode gerar ruídos e interpretações equivocadas, prejudicando a adesão às estratégias propostas pelo PDI.

A análise também revelou que as estratégias de comunicação empregadas pelo IFRO não estão suficientemente adaptadas às necessidades e preferências dos diferentes públicos-alvo. Essa falta de personalização limita o alcance das ações comunicacionais, uma vez que não considera as particularidades de cada grupo, como as diferentes formas de consumo de informação e os canais de comunicação mais acessados. Sem essa adaptação, as mensagens podem não ressoar com a relevância e clareza necessárias, resultando em um impacto reduzido e em uma resposta apática por parte dos *stakeholders*.

Esses desafios destacam a necessidade urgente de reformular as estratégias de comunicação do IFRO, com o objetivo de fortalecer a compreensão, melhorar o engajamento e garantir que o PDI seja disseminado de forma integrada e eficaz. Para isso, é imperativo desenvolver um plano de comunicação que atenda às demandas identificadas, alinhando as práticas institucionais às melhores abordagens de comunicação organizacional e marketing holístico.

Assim, a eficácia da comunicação institucional é essencial para o sucesso na disseminação e implementação do PDI do IFRO. Para enfrentar os desafios identificados no diagnóstico, propõem-se estratégias de comunicação robustas, integradas e adaptáveis, que visam não apenas melhorar a transmissão das mensagens, mas também promover um engajamento ativo dos *stakeholders*. Essas estratégias são detalhadas a seguir.

- 1) Utilização de Múltiplos Canais de Comunicação - O fortalecimento do uso de plataformas digitais é uma estratégia fundamental para ampliar o alcance da comunicação do PDI. As redes sociais, o site institucional e e-mails informativos são canais poderosos para disseminar informações a um público amplo e diversificado. A criação de conteúdos multimídia, como vídeos explicativos e infográficos, pode simplificar a compreensão dos temas mais complexos do PDI, tornando-os mais acessíveis. Esses conteúdos também podem ser facilmente compartilhados, ampliando ainda mais o alcance da mensagem. Além das plataformas digitais, a organização de eventos e *workshops*, tanto presenciais quanto virtuais, desempenha um papel

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

importante na disseminação do PDI. Esses eventos oferecem oportunidades para um diálogo direto entre a instituição e seus públicos-alvo, facilitando uma compreensão mais profunda do PDI. Apresentações detalhadas, mesas-redondas e sessões de perguntas e respostas são formatos que podem enriquecer o entendimento e promover um engajamento mais ativo. Esses encontros também permitem que os participantes expressem suas dúvidas e sugestões, tornando o processo comunicacional mais participativo e inclusivo. Mesmo em um contexto digital, os materiais impressos e visuais mantêm sua relevância como parte da estratégia de comunicação. A distribuição de cartilhas, panfletos e pôsteres em locais estratégicos dos campi pode ajudar a fixar as principais informações do PDI na memória dos *stakeholders*. Esses materiais devem ser elaborados com um design atrativo e informativo, destacando os pontos-chave do Plano de forma clara e concisa, para que possam ser facilmente compreendidos por todos os públicos.

- 2) Envolvimento e Capacitação dos Stakeholders - A formação de multiplicadores dentro da comunidade acadêmica é uma estratégia eficaz para expandir o alcance e a profundidade da comunicação do PDI. Capacitar servidores e estudantes para atuarem como embaixadores do PDI em seus respectivos setores e grupos pode criar uma rede de apoio e disseminação mais eficiente. Esses multiplicadores, bem informados e motivados, têm o potencial de influenciar positivamente seus pares, reforçando a importância do PDI e incentivando a participação ativa de todos os envolvidos. Para assegurar que os servidores e lideranças compreendam plenamente o PDI e saibam como contribuir para sua implementação, é fundamental oferecer *workshops* de capacitação. Esses *workshops* devem abordar não apenas os aspectos técnicos do PDI, mas também a relevância estratégica do Plano para o futuro da instituição. Ao capacitar os *stakeholders*, a instituição fortalece seu comprometimento e alinha as ações individuais e coletivas aos objetivos institucionais, criando um ambiente mais propício para o sucesso do PDI.
- 3) Monitoramento e Avaliação - A implementação de mecanismos para a coleta de *feedback* contínuo é uma prática essencial para avaliar a eficácia das estratégias de comunicação do PDI. Pesquisas de opinião, fóruns de discussão e grupos focais podem fornecer *insights* sobre a clareza e relevância das mensagens transmitidas, permitindo ajustes em tempo real. O *feedback* dos públicos-alvo não só ajuda a identificar possíveis falhas na comunicação, mas também oferece oportunidades para aprimorar as estratégias, garantindo que elas permaneçam alinhadas com as expectativas e necessidades dos *stakeholders*. Por fim, a utilização de dados coletados por meio de monitoramento contínuo é importante para a adaptação das estratégias de comunicação ao longo do tempo. A análise desses dados permite identificar tendências, avaliar o impacto das ações implementadas e ajustar as abordagens conforme necessário. Essa flexibilidade garante que a comunicação do PDI seja sempre relevante e eficaz, capaz de engajar os públicos-alvo de maneira duradoura e alinhada aos objetivos institucionais.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- 4) **Plano de Comunicação Integrado** - Dada a importância do PDI para o desenvolvimento institucional do IFRO, recomenda-se que a implementação das estratégias de comunicação propostas seja iniciada com a máxima prioridade. O tempo é um fator decisivo, pois a rapidez na execução das estratégias pode acelerar o processo de alinhamento institucional e garantir que os objetivos do PDI sejam atingidos de maneira oportuna. A prontidão na aplicação das estratégias comunicacionais contribuirá para uma disseminação mais eficaz das metas do PDI, preparando o terreno para a sua execução bem-sucedida. Uma comunicação eficaz exige adaptabilidade. Portanto, é recomendável que o plano de comunicação seja revisado e atualizado regularmente. As revisões periódicas permitirão que o plano se mantenha relevante frente a mudanças contextuais e à evolução das necessidades institucionais. Além disso, a incorporação dos *feedbacks* recebidos ao longo do processo garantirá que o plano permaneça alinhado com as expectativas dos públicos-alvo, tornando a comunicação mais eficaz e responsiva. A flexibilidade em ajustar o plano permitirá que o IFRO responda rapidamente a novos desafios e oportunidades, mantendo a comunicação do PDI sempre eficiente e pertinente. Para assegurar o sucesso contínuo do PDI, é essencial promover uma cultura de engajamento permanente entre todos os *stakeholders*. Isso inclui incentivar a participação ativa e constante de servidores, estudantes e a comunidade externa no processo de comunicação e na execução do PDI. Um engajamento sustentado cria uma base sólida de apoio e colaboração, onde cada indivíduo entende seu papel e se sente motivado a contribuir para o alcance das metas institucionais. Ao fomentar uma cultura de envolvimento contínuo, o IFRO garante que o PDI não seja apenas um documento de diretrizes, mas uma força motriz para o desenvolvimento e o sucesso institucional. Desta forma, com o objetivo principal de otimizar a divulgação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2023-2027 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), como resultado esta dissertação entrega ao IFRO um Plano de Comunicação Integrado (PCI), estruturado de forma a garantir que as estratégias de comunicação sejam aplicadas de maneira eficaz e coordenada, abrangendo os diversos públicos-alvo da instituição, como servidores, estudantes e a comunidade externa. Esse PTT, que culmina no PCI, visa não apenas a disseminação de informações, mas também a promoção de um engajamento ativo e a clareza na transmissão das diretrizes do PDI. A proposta é que a comunicação seja integrada e consistente, utilizando múltiplos canais (digitais e impressos) e adotando ferramentas que facilitem o monitoramento de resultados e a adequação contínua das estratégias. Para facilitar o entendimento foi utilizada a ferramenta 5W2H para sistematizar a implementação do Plano de Comunicação.

Quadro 1 – 5W2H do Plano de Comunicação para o PDI 2023-2027 do IFRO

QUESTÃO ESTRATÉGICA (5W2H)	DESCRIÇÃO
What? (O quê?)	<p>Fase 1 - Lançamento do PCI (Novembro de 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evento institucional para apresentação do PDI à comunidade acadêmica e externa. - Lançamento de materiais gráficos e digitais introdutórios sobre o PDI. <p>Fase 2 - Sensibilização e Divulgação Inicial (Fevereiro a Abril de 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribuição de cartazes, panfletos e materiais gráficos em todos os campi do IFRO. - Publicação de conteúdo sobre o PDI nas redes sociais e no site institucional. - Eventos de lançamento do PDI em cada campus. <p>Fase 3 - Engajamento Continuado (Abril a Outubro de 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshops e eventos participativos sobre o PDI. - Envio de newsletters mensais com atualizações sobre o progresso, casos de sucesso e próximos eventos. <p>Fase 4 - Consolidação (Outubro a Dezembro de 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análise sistemática do <i>feedback</i> recebido durante as fases anteriores. - Ajustes nas estratégias de comunicação com base no <i>feedback</i>. - Intensificação de atualizações digitais e eventos sobre o PDI.
Why? (Por quê?)	<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divulgação Ampla: Alcançar todos os <i>stakeholders</i> do IFRO. - Engajamento: Motivar participação ativa na execução e monitoramento do PDI. - Clareza na Mensagem: Comunicar os principais objetivos e impactos do PDI de forma clara. - Reforço da Identidade Institucional: Posicionar o IFRO como uma instituição comprometida com o desenvolvimento regional.
Who? (Quem?)	<ul style="list-style-type: none"> - Público-Alvo Primário: Servidores (docentes, técnicos, gestores) e discentes (presenciais e EAD). - Público-Alvo Secundário: Responsáveis pelos discentes, egressos, empresas parceiras e sociedade civil. - Responsáveis pela execução: PRODIN (supervisão); ASCOM (execução); Colaboradores e representantes de cada campi (disseminação)
Where? (Onde?)	<p>IFRO (reitoria e campi) e canais de comunicação institucional (site, redes sociais, <i>newsletters</i>, eventos presenciais e virtuais).</p>
How? (Como?)	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de conteúdos - Capacitação e treinamentos - Engajamento através de ações de comunicação - Monitoramento - Desenvolvimento de novos produtos de Comunicação
How much? (Quanto?)	<p>Orçamento estimado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiais de comunicação: R\$ X - Eventos e treinamentos: R\$ Y - Mídia e publicidade: R\$ Z - Total: R\$ (X + Y + Z)

Fonte: Elaborado pelos autores

3. Aderência

A proposta de intervenção apresentada, voltada para o desenvolvimento do Plano de Comunicação Integrado para o IFRO, está diretamente aderente à Área 27 da CAPES – Administração, com ênfase nas linhas de Gestão e Estratégia. O foco do plano, que busca melhorar a visibilidade e o engajamento com o PDI 2023-2027, está alinhado aos preceitos

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

dessa área, uma vez que envolve práticas de gestão estratégica e planejamento organizacional essenciais para a comunicação institucional eficaz.

Dentro do contexto da Área 27 da CAPES, a intervenção aborda a gestão da comunicação como um instrumento estratégico para o alcance das metas institucionais, trabalhando no alinhamento entre os objetivos do PDI e os públicos internos e externos do IFRO. Esse alinhamento exige a aplicação de conceitos de planejamento estratégico, governança organizacional e gestão de processos, todos fundamentais na formação de profissionais da área de Administração.

O Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia, no qual a intervenção se insere, busca desenvolver competências relacionadas à gestão de processos organizacionais, comunicação e liderança estratégica, áreas essenciais para o sucesso da proposta. A implementação do Plano de Comunicação Integrado se baseia em técnicas de gestão estratégica para melhorar o desempenho institucional, otimizar a comunicação e fortalecer a identidade organizacional do IFRO, atendendo às necessidades de engajamento de todos os stakeholders e garantindo a execução eficaz do PDI.

Dessa forma, a proposta de intervenção é aderente à Área 27 da CAPES, ao aplicar práticas de gestão estratégica e comunicação organizacional para promover a eficiência institucional e a integração das ações no âmbito do planejamento estratégico do IFRO.

4. Impacto

A implementação do Plano de Comunicação Integrado (PTT) para o PDI 2023-2027 do IFRO visa gerar um impacto significativo em diversos níveis, tanto dentro da organização quanto na comunidade local e regional. O impacto do PTT pode ser classificado de acordo com as diferentes dimensões apresentadas por Wickert et al. (2021), incluindo impactos acadêmico, prático, societal, político e educacional.

a) **Impacto acadêmico:** a implementação do PTT favorece a comunicação eficaz do PDI, que está diretamente ligado ao desenvolvimento de pesquisas, programas e projetos acadêmicos. Ao aumentar a visibilidade do PDI e facilitar o entendimento de suas metas e objetivos, o plano também possibilita o fortalecimento da comunicação entre a comunidade acadêmica, orientando novas pesquisas e atividades colaborativas no contexto educacional e científico.

b) **Impacto prático:** o PTT conecta a comunicação institucional com a prática cotidiana do IFRO, permitindo a solução de problemas relacionados ao engajamento e à adesão de servidores, discentes e a comunidade externa. A disseminação do PDI através de canais de comunicação adequados resolve lacunas de entendimento e participação, promovendo maior eficiência nas ações da instituição, aumentar sua visibilidade fortalece sua capacidade de impactar positivamente a comunidade local e regional, e atrair estudantes, parceiros, recursos e apoio necessários para a realização de sua missão.

c) **Impacto societal:** o PTT tem um impacto direto na sociedade ao promover a transparência das ações institucionais e ao disseminar informações relevantes sobre o PDI para a comunidade regional. Além disso, reforça o compromisso do IFRO com questões sociais e educacionais, impactando positivamente o desenvolvimento socioeconômico da região. Uma

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

vez que o IFRO pode estabelecer uma comunicação mais eficaz com seus *stakeholders*, resultando em maior apoio às suas iniciativas e facilitando parcerias que impulsionem o progresso socioeconômico regional. Além disso, ao aprimorar a disseminação do PDI, a instituição reforça sua identidade, atraindo estudantes e profissionais qualificados, contribuindo para a formação de uma força de trabalho comprometida com o desenvolvimento sustentável e global. Assim, o IFRO se consolida como um polo de excelência educacional e agente de transformação social e econômica.

d) **Impacto político:** o PTT pode apoiar a formulação de políticas públicas, uma vez que promove uma comunicação clara e acessível sobre os objetivos e os resultados do PDI, oferecendo dados relevantes para a elaboração de políticas de educação, ciência e tecnologia a nível local e regional.

e) **Impacto educacional:** o PTT também tem um papel educacional fundamental, ao se tornar um instrumento para o aprimoramento do ensino no IFRO. A estruturação de uma comunicação eficaz sobre o PDI facilita o desenvolvimento de novas metodologias de ensino e contribui para a formação de uma comunidade acadêmica mais engajada e consciente dos objetivos institucionais.

A classificação do PTT como um produto de alto impacto potencial deste plano, indica sua capacidade de gerar transformações significativas no ambiente institucional e na comunidade em que está inserido. A implementação do plano, com sua abordagem integrada de comunicação estratégica, garante a efetividade do PTT, promovendo uma melhoria substancial no alinhamento dos públicos e na eficácia da gestão do PDI, refletindo no fortalecimento da imagem do IFRO e no engajamento de stakeholders.

5. Aplicabilidade

A proposta do Plano de Comunicação Integrado (PCI), apresentada no Produto Técnico-Tecnológico (PTT), possui alto potencial para aplicação e replicação em outras instituições, sobretudo em organizações com características similares ao IFRO. O PTT fundamenta-se em conceitos amplamente aceitos de marketing holístico, planejamento estratégico e comunicação organizacional integrada, os quais são aplicáveis a diversas organizações, independentemente do seu porte ou setor de atuação. A adoção de uma perspectiva holística, que integra diferentes dimensões do marketing e da comunicação, confere à proposta flexibilidade para ser replicada em instituições que precisam consolidar suas mensagens e promover o engajamento de públicos diversificados, como estudantes, servidores, gestores e a comunidade externa. Esse caráter integrador é essencial para atender a diferentes necessidades institucionais, o que torna o PCI uma ferramenta valiosa para qualquer organização.

Assim, a facilidade de implementação do PTT está na sua abordagem prática, que integra conceitos de Marketing Holístico, Planejamento Estratégico e Comunicação Organizacional. As ações propostas no relatório são claramente alinhadas aos objetivos do PDI e podem ser adaptadas conforme as necessidades da instituição, garantindo que a comunicação seja eficiente e contínua. Além disso, o plano prevê a colaboração entre diferentes setores da instituição,

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

como a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) e a Assessoria de Comunicação (ASCOM), o que facilita a execução das ações de forma integrada.

A ênfase na segmentação do público-alvo e na personalização das mensagens é um dos pontos fortes do PCI, garantindo que ele possa ser adaptado a diferentes públicos. A proposta de ajustar os formatos e os canais de comunicação de acordo com as preferências e comportamentos de consumo de informação de cada grupo torna o PTT amplamente replicável. Outras instituições poderão aplicar essa abordagem para alcançar seus *stakeholders* de maneira mais eficaz, utilizando formatos mais adequados e canais de comunicação que dialoguem com as especificidades de cada público. Assim, a segmentação, além de ampliar o alcance das ações comunicacionais, torna as mensagens mais pertinentes e impactantes.

O PTT propõe a formação de multiplicadores e embaixadores internos do PDI, estratégia que pode ser facilmente implementada em outras instituições que busquem fomentar maior engajamento de seus membros. O conceito de treinar lideranças internas e realizar *workshops* de capacitação é uma prática que pode ser aplicada em diferentes contextos organizacionais, principalmente em instituições de ensino, públicas ou privadas. Ao capacitar servidores e estudantes para atuarem como difusores das mensagens institucionais, outras organizações podem replicar essa abordagem para ampliar o impacto de suas estratégias de comunicação e garantir uma implementação mais eficaz de seus planos estratégicos.

O uso de múltiplos canais de comunicação, especialmente plataformas digitais, é uma tendência que se alinha com as demandas contemporâneas de comunicação institucional. A proposta do PCI de integrar redes sociais, sites institucionais, e-mails e conteúdos multimídia, como vídeos e infográficos, reforça sua replicabilidade em outras instituições que também precisam modernizar e diversificar suas estratégias de comunicação. Em um ambiente cada vez mais digitalizado, essas estratégias permitem que qualquer instituição amplie seu alcance e transmita suas mensagens de forma clara e eficaz, ajustando as práticas propostas no PCI às suas próprias realidades tecnológicas e de recursos.

A inclusão de práticas de monitoramento contínuo e coleta de *feedback* é uma característica fundamental do PCI, pois garante que o plano não seja estático. A possibilidade de realizar ajustes estratégicos com base em dados e evidências coletadas em tempo real torna o PTT adaptável a diferentes cenários institucionais. Essa flexibilidade permite que outras instituições usem a coleta de dados para medir a eficácia de suas ações comunicacionais, ajustando-as conforme necessário, e mantendo a relevância e a eficácia das estratégias propostas ao longo do tempo.

Os fundamentos teóricos utilizados no desenvolvimento do PCI, como as contribuições de sobre marketing holístico, planejamento estratégico, e as noções de comunicação integrada, dissertadas neste trabalho, são amplamente reconhecidos e aplicáveis a diversos contextos institucionais. O fato de o PTT se basear em teorias consolidadas confere à proposta um caráter de aplicabilidade generalizada, que transcende o caso específico do IFRO, podendo ser replicado em outras instituições com desafios comunicacionais e estratégicos semelhantes. Instituições públicas e de ensino, como universidades e institutos federais, muitas vezes enfrentam desafios semelhantes aos do IFRO, como a necessidade de melhorar a comunicação interna e externa e de promover o engajamento dos *stakeholders* em torno de planos institucionais, como o PDI. O PTT pode ser adaptado a esses contextos, fornecendo uma estrutura que integra comunicação organizacional, marketing e planejamento estratégico, o que

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

o torna adequado para ser replicado em instituições com necessidades comunicacionais similares.

Para garantir a replicação bem-sucedida do PTT em outras instituições, é importante considerar algumas adaptações contextuais. Primeiramente, é necessário ajustar as estratégias de comunicação ao público-alvo e às especificidades culturais e organizacionais de cada instituição. Além disso, a disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros pode variar entre as instituições, exigindo adequações no uso de ferramentas e plataformas digitais. Por fim, a capacitação dos multiplicadores e a formação de lideranças internas devem ser adaptadas às estruturas hierárquicas e às capacidades institucionais de cada organização.

Assim, o Plano de Comunicação Integrado (PCI), proposto no PTT, apresenta grande potencial de replicação em outras instituições, especialmente em organizações públicas e educacionais que enfrentam desafios de comunicação semelhantes aos do IFRO. Sua flexibilidade permite sua adaptação a diferentes realidades e objetivos, seja em instituições públicas ou privadas, locais ou regionais. Sua fundamentação teórica sólida e estratégias adaptáveis o tornam uma ferramenta eficaz para promover o alinhamento institucional, o engajamento dos *stakeholders* e a disseminação de planos estratégicos, como o PDI.

Dessa forma, o PTT apresenta-se como uma ferramenta altamente aplicável e replicável, com grande potencial para ser utilizado em diferentes contextos, sempre visando a melhoria da comunicação estratégica e o fortalecimento das instituições educacionais.

6. Inovação

A inovação presente no desenvolvimento do Plano de Comunicação Integrado (PTT) para o PDI 2023-2027 do IFRO está na aplicação de um modelo de comunicação estratégica que integra conceitos contemporâneos de Marketing Holístico, Planejamento Estratégico e Comunicação Organizacional. Este modelo inovador busca transformar a maneira como a instituição se comunica com seus públicos internos e externos, utilizando uma abordagem sistemática e integrada para garantir a clareza nas mensagens, o engajamento contínuo e o alinhamento com os objetivos institucionais. A inovação está também na implementação de ferramentas de monitoramento e avaliação para medir o impacto da comunicação, algo que nem sempre é integrado de forma tão estruturada em instituições educacionais.

Em termos de conhecimento inédito, o PTT incorpora práticas avançadas de comunicação estratégica, que são raramente aplicadas de forma tão abrangente e articulada no setor educacional. Além disso, ao adotar uma abordagem contínua e flexível, o plano oferece uma solução dinâmica que pode ser ajustada conforme as necessidades e as mudanças no ambiente institucional.

Além disso, esta pesquisa apresenta um maior potencial inovador a longo prazo, com a produção do Guia Interativo de Comunicação Estratégica, o Aplicativo Móvel para Monitoramento do PDI, o *Dashboard* Analítico para Avaliação de Impacto e o Portal Educacional sobre o PDI — todos visando modernizar a comunicação institucional, tornando-a mais eficiente e acessível. Cada um desses produtos incorpora soluções tecnológicas,

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

proporcionando à instituição ferramentas de gestão e monitoramento que ampliam a transparência e a participação e todos os envolvidos no processo de implementação do PDI.

Portanto, a pesquisa não apenas contribui para a eficácia da comunicação institucional, mas também proporciona um modelo inovador que pode ser replicado em outras instituições educacionais. O impacto gerado, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade, demonstra a relevância deste PTT ao criar um ambiente mais participativo e transparente, alinhado com as demandas contemporâneas de comunicação e gestão estratégica.

Embora o modelo de comunicação e suas ferramentas já tenham sido testados em contextos institucionais semelhantes, sua aplicação específica ao PDI 2023-2027 no IFRO ainda está em fase de demonstração, com a necessidade de ajustes contínuos para garantir sua plena efetividade. Adicionalmente, o processo de desenvolvimento do PTT está pronto para ser implementado e monitorado, com a infraestrutura e as ferramentas necessárias para garantir sua operacionalização, embora possa demandar refinamentos para garantir a perfeita adaptação ao longo do tempo.

Portanto, a inovação do PTT reside tanto no uso de novas práticas e abordagens de comunicação, como também no uso de tecnologias de avaliação e monitoramento que são ainda relativamente novas para o contexto institucional do IFRO.

7. Complexidade

A complexidade do desenvolvimento do Plano de Comunicação Integrado (PTT) para o PDI 2023-2027 do IFRO reside no alto grau de interação entre diversos atores, relações e conhecimentos necessários à sua elaboração e implementação eficaz. Este PTT exige uma coordenação cuidadosa entre diferentes setores da instituição, como a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), a Assessoria de Comunicação (ASCOM), os servidores, os discentes e os stakeholders externos, o que envolve uma gestão integrada de diversas partes interessadas e uma comunicação eficiente entre elas.

A interação dos atores é fundamental para o sucesso da proposta. A colaboração entre as áreas responsáveis pela gestão estratégica, comunicação e desenvolvimento institucional cria uma rede de relações que deve ser continuamente gerida para garantir a fluidez da informação e o engajamento dos diferentes públicos. A definição de fluxos de comunicação, canais adequados e a responsabilidade de cada ator envolvido no processo são aspectos que exigem uma coordenação constante.

Em termos de conhecimento, o desenvolvimento do PTT envolve o uso de saberes interdisciplinares, combinando gestão estratégica, marketing organizacional, planejamento institucional e comunicação. Esses conhecimentos precisam ser aplicados de forma integrada para criar uma estratégia eficaz de comunicação que não só dissemina informações, mas também promove o engajamento contínuo dos diversos públicos.

Além disso, a complexidade do processo está também relacionada ao monitoramento e avaliação da implementação do PTT, uma vez que envolve a coleta e análise de dados sobre a eficácia da comunicação e o impacto das ações, o que exige a utilização de ferramentas tecnológicas de gestão e análise de desempenho.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Portanto, a complexidade do PTT é alta, dado o número de atores envolvidos, as múltiplas relações a serem estabelecidas e o nível de conhecimento interdisciplinar necessário para que a comunicação institucional seja eficaz e alinhada aos objetivos do PDI. O sucesso do plano depende de um processo contínuo de interação e adaptação, envolvendo habilidades de gestão, comunicação e análise estratégica.

8. Considerações Finais

O plano estratégico de comunicação para o IFRO, teve como objetivo aprimorar a disseminação e o engajamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Em síntese, o "Plano De Comunicação Integrado para o PDI 2023-2027 do IFRO - Fortalecimento da Visibilidade, Engajamento e Identidade Institucional" foi estruturado conforme as diretrizes de marketing holístico e planejamento estratégico, conforme estabelecido por autores renomados como Kotler et al. (2019) e Drucker (2018).

Ao avaliar o plano com base nesses parâmetros, conclui-se que ele está alinhado com as melhores práticas de comunicação institucional, com um impacto significativo, alta aplicabilidade, e um elevado nível de inovação. A abordagem integra tanto elementos tangíveis quanto intangíveis, garantindo uma comunicação clara, coesa e efetiva entre a instituição e seus stakeholders, sem apresentar complexidade excessiva para implementação.

Esse plano não só é eficaz na promoção da visão estratégica do IFRO, como também contribui para o fortalecimento da imagem institucional, o alinhamento interno e o engajamento contínuo dos diversos públicos. O modelo proposto oferece uma solução estratégica que pode ser adaptada a diferentes contextos dentro da instituição, destacando-se como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento educacional, científico e tecnológico.

As informações podem ser sintetizadas na Tabela 1, que apresenta a análise do impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade do plano de comunicação proposto, confirmando sua aderência às normas e expectativas estabelecidas.

Quadro 2 – Avaliação do relatório técnico-conclusivo segundo os critérios da CAPES

CRITÉRIO	FUNDAMENTAÇÃO
Aderência: relação/afinidade com a área de concentração do programa	O PTT está em conformidade com a linha de pesquisa e atuação da área de Administração, o que indica sua relevância e aplicabilidade nesse campo de estudo, tornando-o, portanto, de interesse tanto para a comunidade acadêmica quanto para os profissionais da área.
Impacto: transformação causada pelo produto no ambiente (Alta/Média/Baixa)	Alto - O PTT possui um grande potencial de transformação no ambiente da área de Administração, contribuindo de maneira significativa para o avanço de práticas acadêmicas e profissionais.

<p>Aplicabilidade: facilidade com que se pode se empregar o produto para alcançar seus objetivos (Alta/Média/Baixa)</p>	<p>Alta – A implementação do PTT é fácil e prática, permitindo que seus objetivos sejam alcançados de maneira eficiente e com boa adaptação aos contextos acadêmico e profissional. A replicabilidade dele é alta também, uma vez que pode ser usado em outros Institutos Federais.</p>
<p>Inovação: intensidade do conhecimento inédito na criação e desenvolvimento do produto (Alta/Média/Baixa)</p>	<p>Média – Embora o PTT apresente novas abordagens, ele não é completamente inédito, mas sim uma aplicação aprimorada de conceitos já existentes na área de Administração.</p>
<p>Complexidade: grau de interação dos atores, relação e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do produto (Alta/Média/Baixa)</p>	<p>Alta – O desenvolvimento do PTT requer alto grau de interação entre diversos atores, relações e conhecimentos necessários à sua elaboração e implementação eficaz. Este PTT exige uma coordenação cuidadosa entre diferentes setores da instituição, como a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), a Assessoria de Comunicação (ASCOM), os servidores, os discentes e os stakeholders externos, o que envolve uma gestão integrada de diversas partes interessadas e uma comunicação eficiente entre elas.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores

Referências

DRUCKER, Peter. **The effective executive**. Routledge, 2018.

IFRO. **PDI 2023-2027 Plano de Desenvolvimento Institucional**. Porto Velho, 2024.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit**. Springer Singapore, 2019.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. In: **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. 1994. p. 676-676.

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. **Comunicação organizacional integrada na perspectiva estratégica**. A Visão de, v. 23, p. 87, 2020.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

WICKERT, C., POST, C., DOH, J. P., PRESCOTT, J. E., & PRENCIPE, A. Management research that makes a difference: broadening the meaning of impact. **Journal of Management Studies**, 58(2), 297-320, 2021.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

